

O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA QISSA JANRINING O‘RGANILISHI

T. Mo‘minova

Farg‘ona davlat universiteti,
adabiyotshunoslik kafedrasida katta o‘qituvchisi, f.f.b.f.d (PhD).

t.s.muminova@pf.fdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotshunosligida qissa janrining kelib chiqishi, janr xususiyatlari hamda shu mavzu yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar o‘rganilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются истоки жанра рассказа в узбекском литературоведении, особенности жанра, а также научные исследования на эту тему.

Annotation: This article explores the origins of the short story genre in Uzbek literary studies, the features of the genre, as well as scientific research on this topic.

Kalit so‘zlar: qissa janri, manba, mavzu, qahramonlar toifasi, bayon uslubi.

Ключевые слова: жанр рассказа, источник, тема, категория героев, стиль повествования.

Keywords: narrative genre, source, theme, category of heroes, narrative style.

Kuzatilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, qissa dastlab inson yaratilishiga doir xabar, ixcham shaklda Qur‘on sahifalariga jo bo‘lganligi haqida ma‘lumotlar mavjud bo‘lib, ilk bor Qur‘oni Karim tarkibida qo‘llanilib, payg‘ambarlar qismatidan ilohiy xabar bergan. Shuningdek, “Qur‘ondagi 28-sura nomi “Qasas”, ya‘ni “Qissa” deb nomlanadi. Ko‘rinadiki, qissa so‘zi faqat suralar tarkibida emas, alohida nom tarzida ham berilgan. Bu, nazarimizda, uning salmog‘i, darajasi, manfaatiga ishora bo‘lib, insoniyat yaralishidan oxiriga qadar bo‘lgan tilsimu sinoatlar mohiyatini jamlagani bilan ta‘riflanadi. Unda bir yo undan ko‘p inson qismati turli makonu zamon o‘lchovida taqdim etiladi”¹³¹. Ushbu fikrlar qissa o‘zbek adabiyotshunosligida to janr sifatida shakllanishiga qadar ilohiy darajaga ega ekanligini ko‘rsatadi. Qur‘oni Karimda berilgan qissalar ma‘lum bir payg‘ambarlar haqida ilohiy xabar berishi, bu esa uning markazida aniq bir shaxs hayot yo‘li va unga bog‘liq voqeaning keltirilishi bugungi qissalarga o‘xshash jihatlarini ifodalaydi. Ushbu fikrimizni adabiyotshunos A.Qozixo‘jayevning quyidagi jumalari yanada mustahkamlaydi: “Qissaning bu oliy ko‘rinishi barcha zamon qissalari uchun namuna vazifasini o‘tashi mumkin. Inson badiiy tafakkuri ilohiy manbadan oziqlanadi. Insonga ato etilgan ilohiy ilhom uni ilohiy haqiqatlar sari yetaklaydi. Qissa janri spetsifikatsiyasiga nazar tashlar ekanmiz,

¹³¹ Расулова У. XX аср ўзбек қиссачилиги (Поэтик изланишлар ва тараққиёт тамойиллари). Филол. фанлари д-ри...дисс. автореферат – Тошкент, 2020. – 13-б.

aynan ilohiy mohiyatga yaqinlashib kelgan qissalar janrning yorqin namunasi sifatida ko‘zga tashlanishini kuzatamiz”¹³².

Aslida ham, qissa janri spetsifikatsiyasiga nazar tashlasak, aynan, ilohiy ma’no kasb etgan qissalar epik turning namunasi sifatida adabiyotda o‘z o‘rniga ega bo‘lganligiga ishonamiz.

Ma’lumki, o‘zbek adabiyotida qissa janri uzoq tarixga ega. O‘rta asrlar yozma manbalarida mavjud bo‘lgan, u davrlarda “xalq kitoblari” deya atalgan qissalar zamonaviy qissa janrining yuzaga kelishida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. Asarning yagona qahramon sarguzashtlariga asoslanishi, qahramon hayotiga doir muayyan voqeaning qamrab olinishi qissa janrining o‘ziga xosligini ta’minlovchi omillar hisoblanadi. Mumtoz adabiyotda ham qissaning o‘sha davrga xos yetuk namunalari yaratilgan. “Qisasi Rabg‘uziy”, A.Navoiyning “Tarixi anbiyo va hukamo” nomli asarlari buning yorqin misolidir.

XX asr o‘zbek adabiyotida qissa janri alohida o‘rin egalladi. O‘zbek nasrining Abdulla Qodiriy, G‘afur G‘ulom, Oybek, Abdulla Qahhor kabi zabardast adiblari qissaning jahon badiiy tafakkuri durdonalari bilan teng kela oladigan namunalarni yaratdilar. Shu bilan birga, ular o‘zbek qissachiligiga asos solgan hamda uni muayyan taraqqiyot bosqichiga ko‘tarilishida katta xizmat qilishgan. Ustozlari an’analarini davom ettirgan Asqad Muxtor, Said Ahmad, Odil Yoqubov, O‘lmas Umarbekov, Pirimqul Qodirov, Shukur Xolmirzayev, O‘tkir Hoshimov, Xudoyberdi To‘xtaboyev, Ne‘mat Aminov kabi yozuvchilar ham o‘z asarlari bilan qissa janrining takomillashuviga salmoqli hissa qo‘shdilar.

Jahon adabiyotida qissa janri XX asrning o‘rtalaridan boshlab roman janridan keyingi o‘rinda turgan. G‘arbiy Yevropa, bevosita rus adabiyoti ta’sirida o‘zbek adabiyotiga mustaqil janr sifatida kirib kelgan povest qissa nomi bilan sinonim tarzda ishlatila boshlandi va faol epik janrlardan biri sifatida jiddiy yutuqlarga erishdi. “Rus adabiyotshunosligida povest haqidagi dastlabki ta’rifni V.G. Belinskiyning adabiyot haqidagi asarlarida uchratamiz”¹³³. Ilmiy manbalarda qissa va povest atamaları ikki tildagi bir janrning muqobili deb qaralgan. Janr genezisi hamda tarixiy takomilida bir-biriga o‘xshash va farqli jihatlar mavjud. “Adabiyotshunoslikda qissa bilan povest terminlarining qo‘llanilishi turlicha: ular sinonim sifatida ham, boshqa-boshqa janr nomlari sifatida ham ishlatiladi. Qissa bilan povestni boshqa-boshqa janrlar deb tushunish yetarli asosga ega emas, shuning uchun ularni sinonim sifatida tushunish kengroq ommalashgan”¹³⁴.

O‘zbek adabiyoti qissanavisligida har bir ijodkorning o‘ziga xos o‘rni bor. Murod Muhammad Do‘st, Tog‘ay Murod, Erkin A‘zam, Xurshid Do‘stmuhammad,

¹³² Қозихўжаев А. Қисса жанри хусусида. XX аср ўзбек адабиёти масалалари – Тошкент: Фан, 2012 – 208- б.

¹³³ Аброров А. Ўзбек повести. – Тошкент, 1973. – 7- б.

¹³⁴ Қуронон Д., Мамажонон З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – 388- б.

Nazar Eshonqul, Isajon Sulton, Ulug‘bek Hamdam, Abduqayum Yo‘ldoshev kabi ijodkorlar o‘zbek adabiyotiga yangi avlod sifatida kirib kelishgan. Ular tomonidan yaratilgan yangi yo‘nalishdagi hikoya, qissa, romanlar uzoq yillik tarixga ega adabiyotimizni yanada boyitdi.

O‘zbek adabiyotidagi ko‘plab dissertatsiyalar hamda shu mavzudagi tadqiqotlarda qissalar tahlili va qissanavislikdagi turli muammolar to‘g‘risida muhim fikrlar bildirilgan. Qissa janri nazariyasiga bag‘ishlangan ilmiy ishlarda esa ko‘proq shu janr bilan bog‘liq aniq masalalar tadqiq etiladi. Jumladan, A.Rasulov, A.Rashidov, K.Tagmatovlar hozirgi o‘zbek qissalarida yoshlar xarakterining tasvirlanishini, qahramonning ma‘naviy-axloqiy shakllanish muammolarini, qahramon ma‘naviy olamini yoritish yo‘lidagi badiiy izlanishlarni, inson ma‘naviyatining badiiy in‘ikosini ilmiy asoslab berdilar. A.Xolmurodov esa Sobiq sho‘ro davri va mustaqillikning dastlabki yillarida yaratilgan qissalarni tahlilga tortgan. Shuningdek, o‘zbek qissanavisligining ma‘lum bir muammolarini S.Zohidova 60-70- yillarda yaratilgan o‘zbek qissalarini janr va uslubiy xususiyatlariga ko‘ra davr jihatdan umumlashtirib, M.Tenglashev, Q.Ko‘bayevlar o‘zbek qissalarida konflikt, tarixiy haqiqat va badiiy mahorat jihatlarini o‘rganganlar. Bundan tashqari ba‘zi muammolarni aniq bir yozuvchi ijodi misolida o‘rganishga bag‘ishlangan nomzodlik ishlari ham, umuman qissanavislik tajribalarini umumlashtirishga bag‘ishlangan ishlar ham yozilgan.

XX asrning 30-yillaridan boshlab turk, tatar, ozarbayjon va rus adabiyoti hamda ijtimoiy hayoti ta‘sirida ma‘lum ma‘noda zamonaviy qissalar yuzaga kela boshladi. Aynan ushbu fikrga nisbatan turlicha qarashlar mavjud. A.Xolmurodov XX asrning 30-yillaridan boshlab zamonaviy o‘zbek qissachiligi yuzaga kela boshladi, deb fikr bildirgan bo‘lsa, F.Radjabova zamonaviy o‘zbek realistik qissalari XX asrning 30-yillarida vujudga kelganligi haqidagi fikrlar bahslidir, deb ta‘kidlaydi. Buning sababini H.Hakimzoda tomonidan yozilgan “Yangi saodat” yoxud “Milliy roman” asari orqali izohlaydi. “1915- yil toshbosmada chop etilgan bu asarni muallif “roman” deb atagan bo‘lsa ham (u “yirik hikoya” ham deyilmoqda), unda qissaga xos asosiy xususiyat – bir qahramon (Olimjon) hayotining ma‘lum davri voqealarining izchil badiiy tarzda bayon etilishi, hajmining romanga nisbatan torroq ekanligi ustuvordir”¹³⁵. Shunga ko‘ra XX asrning 10-yillarida realistik qissalar shakllana boshlagan deb hisoblaydi. Bizningcha ham F.Radjabovanning fikrlari ma‘lum ma‘noda yetarli asosga ega.

XX asr oxirida yaratilgan o‘nlab qissalar ham ilmiy-adabiy jarayonda katta qiziqish uyg‘otib, bahs va munozaralarga sabab bo‘lgan. Bu haqda I.Sultonov, M.Qo‘shjonov, O.Sharafiddinov, N.Karimov, S.Mamajonov, S.Mirvaliyev,

¹³⁵ Раджапова Ф. Истиклол даври ўзбек қиссачилигида услуб ва поэтик тил: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. авторефер. – Тошкент, 2018. – 14- б.

B.Nazarov, U.Normatov, E.Karimov, B.Sarimsoqov, A.Rasulov, N.Xudoyberganov, A.Abrorov, A.Rashidov, I.G‘afurov singari tanqidchi olimlarning nazariy fikrlari va mulohazalari bayon etilgan.

Umuman olganda, XX asr o‘zbek adabiyotida qissa janri mavzu ko‘lami, adabiy qahramoni, asar tuzilishi, uslubi, tili kabi turli jihatlardan ko‘plab yutuqlarga erishdi. Bu esa epik turning qissa janri yuzasidan olib boriladigan ilmiy ishlarga manbaa bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абров А. Ўзбек повести. – Тошкент, 1973. – 7- б.
2. Қозихўжаев А. Қисса жанри хусусида. XX аср ўзбек адабиёти масалалари – Тошкент: Фан, 2012 – 208- б.
3. Қуронон Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013. – 388- б.
4. Раджапова Ф. Истиқлол даври ўзбек қиссачилигида услуб ва поэтик тил: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. авторефер. – Тошкент, 2018. – 14- б.
5. Расулова У. XX аср ўзбек қиссачилиги (Поэтик изланишлар ва тараққиёт тамойиллари). Филол. фанлари д-ри...дисс. автореферат – Тошкент, 2020. – 13-б.
6. Мо‘minova Т. Hozirgi o‘zbek qissalarida badiiy nut va uslub poetikasi. Filol. fanlari bo‘yicha falsafa доктори (PhD) diss. – Farg‘ona, 2023. – В.138.

Referens:

1. Baxtiyorjon o‘g‘li, Sayidolimov Javoxirbek. "ZAMONAVIY ADABIYOTDA DINIY SYUJETLAR: AN'ANA VA YANGICHA YONDASHUV." *IQRO INDEXING* 8.2 (2024).
2. Sayidolimov, J. "AGIOGRAPHIC LITERATURE AND FOLKLORE." *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research* 11.01 (2024): 329-331.
3. Sayidolimov, Javoxirbek Baxtiyorjon o‘g‘li, and AGIOGRAFIK OBRAZLARNING MAZMUN-MOHİYATIDAGI EVRILISHLAR. "ORIENSS. 2023.№ 3." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/agiografik-obrazlarning-mazmun-mohiyatidagi-evrilishlar> (дата обращения: 09.01. 2024).
4. Sayidolimov, Javoxirbek Baxtiyorjon o‘g‘li. "Agiografik adabiyotda tazkira." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.12 (2023): 29-32.